

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19783963>

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISHI
VA JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJASIGA HARAKATLI
O‘YINLARNING TA‘SIRI**

Ergasheva Ozoda Asqar qizi

Oriental universiteti Samarqand kampusi

“Jismoniy madaniyat” kafedrası o‘qituvchisi

oergasheva9430@gmail.com

O‘rinbayeva Yulduz Rashid qizi

Oriental universiteti Samarqand kampusi, Jismoniy madaniyat yo‘nalishi

1-bosqich talabasi “Fan sportga” ilmiy to‘garagi a‘zosi”

yurinbayeva@gmail.com

Annotatsiya. maqolada aynan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishda harakatli o‘yinlardan foydalanish natijasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik, antropometrik ko‘rsatkichlar, maksimal tashabbuskorlik, ijodiy faollik.

Kirish. Boshlang‘ich sinf yoshidagi o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda harakatli o‘yinlarning ahamiyati kattadir. Shu boisdan ham boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yashash sharoitini, iqlim xususiyatlarini, milliy an‘analarini, qadriyatlarini, yoshini, jismoniy rivojlanishini, jismoniy tayyorgarligini hisobga olgan holda jismoniy tarbiya darslari jarayonida harakatli o‘yinlarni o‘tkazish katta ahamiyatga egadir. Boshlang‘ich sinf yoshidagi o‘quvchilar jismoniy sifatlarini

oshirishni eng qulay davri bo'lib hisoblanadi harakatli o'yinlar jismoniy tarbiyaning eng ta'sirchan usullaridan bo'lib, o'quvchilarda aqliy, axloqiy va nafosat tarbiyasini birgalikda muvafaqiyatli amalga oshirishda muhim vositadir. Shuning uchun bolalar o'yinlarining ruhi, tabiati, xarakteri, ishtirokchilarning xatti-harakatlari kabi jihatlariga ham e'tibor berish zarur. Harakatli o'yinlar bolalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati beqiyos. O'yin bolaning qiziqishini oshiradi, unga zavq bag'ishlaydi, ish qobiliyatining tezroq tiklanishini ta'minlaydi. O'yin tufayli bolalar charchashni unutadilar, mashqlarni diqqat bilan bajarishga harakat qiladilar.

Harakatli o'yinlar bolalar organizmiga yaxlit holda ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham o'yinlarga umumiy jismoniy ta'sir ko'rsatuvchi mashq sifatida qarash lozim. Harakatli o'yinlar jismoniy sifatlarni rivojlantirishda asosiy vosita bo'lib hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari jismoniy tarbiyasida sog'lomlashtirish, ta'lim berish va tarbiya berish vazifalarini amalga oshirish ko'zda tutiladi. 1-4 sinf o'quvchisining jismoniy sifatlarini rivojlantirish va harakat faolligini oshirish uchun harakatli o'yinga asoslangan jismoniy tarbiya darsini o'tkazish eng muhim masalalardandir. F.N.Nasriddinov, K.M.Maxkamjonovlar fikricha boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari yoshdan-yoshga o'tishi bilan ortib boradi. Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini ortib borishi bo'yicha olingan ma'lumotlar tahlilining ko'rsatishicha, 5-7 yoshdagi bolaning jismoniy rivojlanishi bir tekisda borar ekan, boshlang'ich sinf yoshiga kelib esa jismoniy rivojlanishning tezlashish jarayoni ro'y beradi. Bolalarning jismoniy rivojlanish darajasi antropometrik ko'rsatkichlar orqali aniqlandi.

Bolalarning jismoniy rivojlanish darajasini aniqlash

Bu ko'rsatkichlar quyidagilar:

- gavda uzunligi (sm.);
- gavda og'irligi (kg.);
- o'ng va chap panja ko'rsatkichlari(dinamometr yordamida);
- o'pkaning tiriklik sig'imi (spirometr yordamida).

Bolalarning jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash

7-10 yoshli bolalarning jismoniy tayyorgarlik darajasini quyidagi testlar orqali ham aniqlasa bo'ladi:

- 30 m.ga yuqori startdan yugurish (soniya);
- 3x10 m ga mokisimon yugurish (soniya);
- arg'imchoqda sakrash (30 soniya);
- turgan joydan uzunlikka sakrash (sm):

Yuqorida keltirilgan antropometrik ko'rsatkichlarni olish orqali biz o'quvchilarning anatomik-fiziologik rivojlanish darajasini bilib olamiz.

7-10 yashar bolalar uchun harakatli o'yinlar jismoniy tarbiya darsining asosi hisoblanadi. Shuning uchun ham maktab dasturida boshqa materiallarga nisbatan o'yinlarga ko'proq o'rin ajratiladi. Buning sababi shundaki, dasturga kiritilgan turli xil jismoniy mashqlarni bolalar xilma-xil o'yinlar vositasida osongina idrok qiladilar va o'zlashtiradilar.

O'yinlarda yugurish, sakrash va uloqtirish yoki irg'itish mashqlariga alohida e'tibor berish lozim. Bu yoshdagi bolalar bilan oddiy va o'rtacha murakkab o'yinlarni o'tkazish bilan birga, agar bolalar yetarli darajada tayyorlangan bo'lsa, ancha murakkabroq ya'ni komandalarga bo'linib o'ynaladigan o'yinlarni ham o'tkazish mumkin. Bolalar bu o'yinlarda "Bir kishi hamma uchun hamma bir kishi uchun" degan prinsip asosida birga o'ynashga o'rganadilar. Shunda ular o'zlari bilan birga o'ynayotgan o'rtoqlari uchun javobgarlik hissi uyg'onadi.

Komanda o'yinlari yetarli darajada chaqqon, hozirjavob, farosatli va baquvvat bo'lishini talab etadi. O'qituvchi o'yinni o'tkazish jarayonida har bir o'quvchini kuzatib borishi kerak. Har bir o'quvchining xulqini yo'naltira bilish; o'zini tuta bilmaydigan o'yin qatnashchilariga javobgarlikni his qila oladigan (hakamlik, o'yin boshi) ishlarni topshirish zarur; o'yinning passiv qatnashchilarini faol o'ynashga jalb qilish; bo'sh o'yinchilarga topshiriqni bajarishda yordam berish. O'qituvchi ta'limiy-tarbiyaviy xarakterdagi asosiy vazifalarni; to'g'ri aniqlashni ushbu o'yinni o'tkazishda o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Masalan, gimnastika, yengil atletika darslarida orttirgan malakalarini mustaxkamlash, nishonga uloqtirishni, to'pni otish va ilib olish

harakat malakalarini takomillashtirish, shug‘ullanuvchilarda botirlik, jasurlikka, harakatning bir-biriga mosligini, jamoa bo‘lib harakat qilishni tarbiyalash, o‘zini turgan joyini aniqlashni rivojlantirishni tarbiyalaydi. Bolalar uchun odatda aniq va nisbatan yengil va tezda erishiladigan vazifalar qo‘yiladi, masalan, qo‘lga tushmaslik, «raqibini» izlab topish o‘rtog‘ini qutqarish, raqibi ustidan g‘alaba qozonish. Bolalarga ayrim xollarda va qiyinroq yutiladigan va ko‘proq uzoqdagi nishon taklif qilinadi, masalan, basketbol o‘yini uchun to‘pni uzatish, to‘pni olib yurish, to‘pni xalqaga tushirish malakalarini egallash. Shunday qilib, harakatli o‘yinlarni o‘rgatish doimiy ravishda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lishi kerak. Harakatli o‘yinlarni o‘rgatish metodikasida milliy xalq pedagogikasi ma’lumotlari, ya’ni ma’naviy va ma’rifiy tarbiyaning umumiy qonuniyatlarini ochib beradigan, jumladan, didaktik prinsiplardan foydalanish zarur. O‘qituvchi bolalarga o‘yinni o‘rgatishda ularga uning vazifasi va mazmunini, o‘yinda o‘zlarini tutish qoidalarini yetkazishi shart.

O‘yinchilarning ongli xulk-atvori, o‘yin uchun zarur harakat malakalarini egallaydi, bu o‘yinni takomillashtirishga, uni ijodiy boyitish imkonini beradi; shu bilan birga o‘yinning tarbiyaviy ta’siri ortib, o‘yin qatnashchilarining qiziqishi birmuncha oshadi. Shug‘ullanuvchilar o‘z shaxsiy muvaffaqiyatlari va kamchiliklarini sinchiklab tahlil qilishni o‘rganishi hamda o‘z o‘rtoqlari harakati va xulkinini tahlil qilishni bilishi shart. Bu esa shaxsiy sifat va malakalarni rivojlantirish imkonini beradi. Masalan, o‘quvchi to‘pni noaniq otsa; o‘z xatosi nimada ekanligini, anglab yetsa, uni osongina to‘g‘rilashi mumkin. Agar u o‘qituvchi harakatini tushunmay, faqat taqlid qilsa, ushbu xatoni to‘g‘rilashi birmuncha qiyin bo‘ladi.

O‘yinda o‘z harakatlariga ongli munosabatda bo‘lish o‘quvchilarga har qanday hayotiy sharoitda egallagan malaka va ko‘nikmalaridan foydalanishga yordam beradi. O‘qituvchi mashg‘ulotning ana shu ta’limiy tomoniga katta e’tibor beradi; u shug‘ullanuvchilarda o‘zlarini kuchiga ishonch, qiyinchiliklarni tirishqoqlik bilan yengib o‘tish, oldidagi vazifalarni hal etish xususiyatlarini tarbiyalashi shart. O‘yin bolalarning maksimal tashabbuskorligi, faolligi sharoitida o‘tishi kerak. Harakatli

o'yin ishtirokchilari o'yinchilar o'z ijodiy faolligini namoyish qilishlari tashkilotchilar, faol shaxslarni tarbiyalashga yordam beradi.

7-10 yoshdan boshlab bolaning yurish-turishida bosiqlik va saranjomlik paydo bo'ladi, ma'naviy va axloqiy his-tuyg'ular, o'rtoqlik, sinf uchun javobgarlik, hamdardlik hissi yuzaga keladi. Birinchi sinf o'quvchisi uchun o'zining muvaffaqiyatlari hammadan katta ahamiyatga ega bo'lsa, 3-sinf o'quvchisi uchun o'rtoqlarining muvaffaqiyat ko'proq ahamiyatga ega bo'lib qoladi.

O'yin mazmunining rivojlanishi bolaning kattalar hayoti va faoliyatining mohiyatiga chuqurroq kirib borishida, atrofdagi voqea-hodisalarga munosabatining o'zgarishida, shuningdek o'yin mazmuni ham shart-sharoit jamiyat a'zolari turmushining tobora to'g'ri aks etishida namoyon bo'ladi. Shuning uchun bolalarda o'yin qobiliyatining o'sishi o'z-o'zicha yuzaga kelmaydi, balki kattalar, tarbiyachilarning ta'siri natijasi, atrof-muhit bilan tanishish, sayrlar uyushtirish, shaxslararo munosabatlarning mohiyatini tushuntirish va hokazolar natijasida amalga oshadi.

Xulosa. Haqiqatan ham bolani o'yinlar bilan mashg'ul qilib, buyuk ishlarga tayyorlash mumkin. O'yin bolalar uchun ermak emas, balki ularning kuch va qobiliyatini o'stirishga yordam beradigan muhim vositadir.

Maktab yoshida bolaning o'zi mustaqil ravishda kattalarning hayoti va faoliyatiga kirish yo'llarini topa boshlaydi. U keyinchalik kattalar hayoti va faoliyatining barcha sohasida, shaxslararo munosabatlarida qatnashish istagini ko'rsatadigan bo'ladi. Shuning uchun harakatli o'yinlar kattalar va bolalar o'rtasida yangicha munosabatni vujudga keltiradi. Bolalar darsning boshqa shakllariga nisbatan o'yinlarda ko'proq so'zlashni eslab qolish va esda tutish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ixtiyoriy xotira xususiyatini chuqurroq ochishga yordam beradi. Bunda esa shunday xulosa kelib chiqadi:

1. O'yin bola tomonidan ma'lum rol tanlash va uni ijro etish jarayoni bo'lib, bir talay axborotlarni eslab qolishni talab etadi
2. Xatti-harakatni takrorlashdan iborat ongli maqsad bolada oldinroq paydo bo'ladi va oson amalga oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.M. Maxkamjonov Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Maru'zamatni. T. 2002 yil;
2. Jeleznyak Y.D., Petrov P.K. Osnovy nauchno-metodologicheskoy deyatel'nosti v fizicheskoy kul'ture i sporte, M. Akademiya, 2002. – 264 s.
3. T.S. Usmonxo'jayev, F. Xo'jayev "1001 o'yin".
4. Ma'murov BB Bolalar rivojlanishida jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. T.,«Turon Zamin Ziyο» 2014.